

Plantilla de manuscrito – Revisión bibliográfica (narrativa/estado del arte)

INSTRUCCIONES (importante): Envíe el manuscrito en Word (.docx). Use Arial 11, interlineado 1,5, márgenes 2,54 cm y texto justificado. Estilo APA 7.^a edición (SyNerGía exige texto justificado). Para revisión doble ciego, cargue además una versión ANONIMIZADA (sin nombres, afiliaciones, agradecimientos, financiación ni metadatos identificables).

Palabras clave en el manuscrito: ordénelas alfabéticamente y sepárelas con comas. (Ej.: auditoría, contabilidad, innovación, mipymes).

Título (ES): [Título en español – Arial 14, negrita, centrado]

Título (EN): [Title in English]

Título (PT): [Título em português]

Tipo de revisión: [Bibliográfica/narrativa (estado del arte) / Integrativa / Otra: ____]

Nota: La revisión bibliográfica (narrativa) sintetiza literatura de forma crítica. Aunque no sea una revisión sistemática, debe describir cómo se buscó y seleccionó la literatura (transparencia).

Autorías SOLO en la versión con datos. En la versión anonimizada, elimine por completo la sección de autorías y cualquier dato identificable.

Autorías (solo versión con datos):

• Autor/a 1: [Nombre Apellido] – [Afiliación] – ORCID: [0000-0000-0000-0000] – Correo institucional: [email]

• Autor/a 2 (si aplica): ...

Resumen (ES) (250–300 palabras): [Un solo párrafo: propósito, alcance, criterios generales de búsqueda, principales hallazgos y conclusión]

Palabras clave (ES) (3–6; alfabéticas; separadas por comas): [palabra1, palabra2, palabra3]

Abstract (EN) (250–300 words): [Single paragraph: purpose, scope, search approach, main findings, conclusion]

Keywords (EN) (3–6; alphabetical; separated by commas): [keyword1, keyword2, keyword3]

Resumo (PT) (250–300 palabras): [Um parágrafo: propósito, escopo, abordagem de busca, principais achados, conclusão]

Palavras-chave (PT) (3–6; ordem alfabética; separadas por vírgulas): [palavra1, palavra2, palavra3]

Introducción

Delimite el tema, justifique la relevancia y declare el objetivo de la revisión. Indique el periodo/alcance (si aplica).

[Texto aquí...]

Método de búsqueda y selección (transparencia)

Aunque no sea sistemática, describa: bases consultadas, términos generales, criterios de inclusión/exclusión y periodo de búsqueda. Esta sección es obligatoria incluso en revisiones narrativas, a fin de garantizar transparencia y rigor académico.

Fuentes consultadas: [Bases de datos, repositorios, literatura gris, etc.]

Estrategia general de búsqueda: [términos/ecuaciones generales]

Criterios de inclusión/exclusión: [criterios]

Periodo cubierto: [años/fechas]

[Texto adicional aquí...]

Desarrollo / Síntesis temática

Organice la revisión por ejes temáticos, enfoques teóricos, metodologías o periodos. Compare hallazgos, identifique consensos y controversias. Se espera una integración crítica de la literatura, no solo descripción, sustentada en fuentes académicas suficientes y actualizadas, evitando la descripción simple de fuentes.

Eje temático 1

[Texto aquí...]

Eje temático 2

[Texto aquí...]

Eje temático 3 (opcional)

[Texto aquí...]/Vacíos, tendencias y agenda futura

Identifique vacíos de investigación, limitaciones de la literatura y proponga líneas futuras. Conecte con el contexto empresarial/AL si aplica.

[Texto aquí...]

Conclusiones

Sintetice aportes principales y recomendaciones (académicas y/o prácticas).

[Texto aquí...]

Declaración de conflicto de intereses y financiación

Indique "Ninguno" si no existe. Si existe financiación/apoyo, descríbalos.

[Texto aquí...]

Declaración sobre el uso de herramientas (IA) (si aplica)

Se debe especificar: - La herramienta utilizada (por ejemplo: ChatGPT, Copilot, traductores automáticos, software estadístico, entre otros). - El propósito de uso (redacción, síntesis, análisis, traducción, búsqueda de información, entre otros). El uso de estas herramientas no sustituye la responsabilidad autorial. Los autores son responsables de la veracidad, originalidad, correcta interpretación y rigor del contenido presentado. Si no se utilizaron herramientas de inteligencia artificial ni tecnologías automatizadas, se debe indicar explícitamente: "No se utilizaron herramientas de inteligencia artificial ni tecnologías automatizadas para la generación de contenido en este manuscrito". La omisión de esta declaración podrá ser motivo de devolución del manuscrito para ajuste antes de su evaluación.

[Declaración aquí...]

Referencias (APA 7.ª edición)

La revisión bibliográfica debe incluir un mínimo de 30 referencias actuales, pertinentes y de carácter científico. Se debe priorizar literatura académica de alto impacto (revistas indexadas, libros académicos y fuentes reconocidas). El incumplimiento de este criterio podrá ser motivo de devolución del manuscrito para ajuste antes de su evaluación.

[Pegue aquí la lista de referencias...]

Anexos (opcional)

[Tabla de estudios revisados, ecuaciones completas de búsqueda, etc.]